

CULTURA DA DOMINAÇÃO: DESOCULTAR PARA RESISTIR DOI: 10.5281/zenodo.6551750**Enéas Machado**

Doutor em Educação: Políticas e Processos de Formação e de Profissionalização Docente, pela Universidade Católica de Santos (UNISANTOS), Santos (SP). Mestre em Educação: Ensino Fundamental, pelo Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE), Santos (SP). Integrante do Grupo de Pesquisa da Universidade Católica de Santos/CNPq - Instituições de Ensino: Políticas e Práticas Pedagógicas. Professor de Ensino Fundamental I – Magistério (SEDUC Cubatão). Supervisor de Ensino (SEDUC Santos).

As epistemologias do sul são uma tentativa de confrontar o conhecimento hegemônico, científico, com conhecimentos não científicos, produzidos nas práticas e nas lutas sociais, conhecimentos que têm em si um potencial contra-hegemônico, produzidos em grande parte no sul global e a partir de premissas culturais distintas das que subjazem à modernidade ocidental. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 690)

RESUMO

O conhecimento pós-moderno traz no bojo questões matizadas na perspectiva das linhas (SANTOS, 1997, 2007, 2009). À vista disso, processos impiedosos de inculcação ideológica engendram manipulação e controle para a dominação (BOURDIEU, 1989). Processos que impedem de perceber as possibilidades na construção dos conhecimentos, para além da linha estabelecida (GOMES, 2012) como hegemônica. Desse modo, o conhecimento pós-abissal, vislumbra um currículo que engendra pontes, capturando a ecologia de saberes. O currículo (APPLE, 2001, 2006; CALDAS, 2016; GANDIN, 2011; LIMA, 2011; MOREIRA, 2007; PEDRA, 1997) necessário é aquele que considera a cultura, as intersubjetividades e as relações sociais no processo epistemológico: suas relações e implicações. A ação de solapamento das demais epistemologias e suas culturas implicaram no intitulado epistemicídio. Isto posto, as linhas radicais (GOMES, 2012; SANTOS, 2009) cindem a sociedade em dois universos distintos: o hegemônico e o contra-hegemônico. O presente estudo revisita os conceitos da ideologia imposta pela classe dominante às demais classes bem como suscita tensionamentos possíveis (SOUSA FILHO, 2011) entre regulação e processos emancipatórios (FREIRE, 1987). O sistema de ensino se mostra socialmente injusto e inadequado (CHARLOT, 2016) aos despossuídos, produzindo o sentimento de desamparo e exclusão. Este mesmo sistema de ensino reforça um saber elitista aos *bem nascidos* – uma verdadeira perversão aos menos

abastados. Dessarte, a educação é uma blindagem necessária contra os processos de alienação em direção à autonomia dos sujeitos, na superação da cultura de dominação por intermédio de um currículo que produz pontes, conexões ou imbricamentos.

Palavras-chave: Inculcação ideológica. Alienação. Emancipação. Autonomia. Resistência.

ABSTRACT

Postmodern knowledge brings with it questions nuanced from the perspective of lines (SANTOS, 1997, 2007, 2009). In view of this, ruthless processes of ideological inculcation engender manipulation and control for domination (BOURDIEU, 1989). Processes that prevent the perception of possibilities in the construction of knowledge, beyond the established line (GOMES, 2012) as hegemonic. In this way, post-abysal knowledge envisions a curriculum that engenders bridges, capturing the ecology of knowledge. The necessary curriculum (APPLE, 2001, 2006; CALDAS, 2016; GANDIN, 2011; LIMA, 2011; MOREIRA, 2007; PEDRA, 1997) is one that considers culture, intersubjectivities and social relations in the epistemological process: their relationships and implications. The action of undermining the other epistemologies and their cultures implied the so-called epistemicide. That said, the radical lines (GOMES, 2012; SANTOS, 2009) divide society into two distinct universes: the hegemonic and the counter-hegemonic. The present study revisits the concepts of ideology imposed by the ruling class on other classes as well as raises possible tensions (SOUSA FILHO, 2011) between regulation and emancipatory processes (FREIRE, 1987). The education system proves to be socially unfair and inadequate (CHARLOT, 2016) to the dispossessed, producing a feeling of helplessness and exclusion. This same education system reinforces an elitist knowledge for the well-born – a true perversion for the less well-off. Thus, education is a necessary shield against the processes of alienation towards the autonomy of subjects, in overcoming the culture of domination through a curriculum that produces bridges, connections or overlaps.

Keywords: Ideological inculcation. Alienation. Emancipation. Autonomy. Resistance.

1. INTRODUÇÃO

O presente excuro intenciona discorrer sobre a ideologia presente nos saberes dados como hegemônicos e utilizados como instrumento de dominação cultural, social e política das classes populares.

A dominação, utilizada pela classe hegemônica por meio de uma gama de instituições sociais, tem a função de difundir seus ideais, garantindo a manutenção da supremacia e privilégios. Processo legitimado pela alienação dos indivíduos na atividade produtiva, por conta da coisificação dos sujeitos. Tal alijamento implica nas contradições presentes no sistema capitalista e que engendra as desigualdades, exclusão e a exploração da força de trabalho.

O detentor do capital influencia nas relações sociais, sobretudo no controle que este exerce sobre o Estado, legitimando seus interesses e instaurando um *ser e estar* no mundo a partir da hegemonia dos saberes, desconsiderando nesta esteira, os saberes que transitam abaixo da linha estabelecida como predominante.

À vista disso, a ideologia da classe dominante influencia a formação de opinião da grande massa, que passa a reproduzir todo o discurso de intolerância e desqualificação dos saberes, aquém da linha. É premente o entretecimento da emancipação coletiva a fim de estruturar o campo de resistência às imposições estabelecidas pelos grupos hegemônicos, em um movimento contra-hegemônico.

Epistemologias do Sul (SANTOS, 2009) perpassam a respeito da cultura, dos saberes não dominantes e das epistemologias submergidas pela cultura de dominação. Torna-se urgente o diálogo e a captura de outras formas de saberes. Assim, o conhecimento pós-abissal busca estabelecer entrançamentos, além de compreender a ecologia de saberes (SANTOS, 2007) da modernidade.

O modelo hegemônico da ciência moderna tem sua marca de identidade no modelo de racionalidade que se consolida a partir da revolução científica do século XVI e seu ápice no século XIX.

Boaventura de Sousa Santos (2009) nota que a mudança paradigmática está se consolidando pela aproximação das ciências naturais e ciências humanas. Argumenta que não há conhecimento sem práticas e atores sociais, assim como os diferentes tipos de relações originam as diferentes epistemologias. Em sua relação mais extensa, as relações sociais também são culturais e políticas, em que o conhecimento é sempre contextual em relação às diferenças culturais e políticas. Gomes (2012) perpassa as epistemologias hegemônicas, as marginalizadas e as reconfigurações do *status quo*.

Por que razão, nos dois últimos séculos, dominou uma epistemologia que eliminou da reflexão epistemológica o contexto cultural e político da produção e reprodução do conhecimento? Quais foram as consequências de tal descontextualização? São hoje possíveis outras epistemologias? A resposta a tais questionamentos significa o resgate de modelos epistemológicos outrora desconsiderados pela soberania epistêmica da ciência. Isso pode levar a que sejam revaloradas identidades e culturas que foram, durante séculos, intencionalmente ignoradas pelo colonialismo. Este foi responsável por imprimir uma histórica tradição de dominação política e cultural, que submeteu à sua visão etnocêntrica o conhecimento do mundo, o sentido da vida e das práticas sociais. (GOMES, 2012, p. 40)

As Epistemologias do Sul (GOMES, 2012; SANTOS, 2009) afloram da visão de variação e diversificação das culturas e saberes que no decorrer da história da modernidade sofreram o arrefecimento pelo pensamento dominante pautado no paradigma epistemológico da ciência moderna, desconsiderando os outros saberes.

O *epistemicídio* (SANTOS, 2009), nesta esteira, implicou no desmoronamento das demais epistemologias e suas culturas. Por consequência:

Designamos a diversidade epistemológica do mundo por epistemologias do Sul. O Sul aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo. Esta concepção do Sul sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu e que, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, não atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes ao do Norte global (Europa e América do Norte). (SANTOS; MENESES, 2009, p 12-13)

Epistemologias do Sul (GOMES, 2012; SANTOS, 2009), como teoria epistêmica, tensiona os saberes no decurso dos últimos anos e propõe intervenções pela supressão dos saberes dominantes e interlocuções entre estes conhecimentos.

O pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal, com inócuos, e excludente em sua hegemonia. Acaba por aligeirar, execrar e opor-se a outras possibilidades epistemológicas. Possui distinções visíveis e invisíveis.

Nesta perspectiva, no outro lado da linha, o invisível, não há conhecimento real: há crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou subjetivos, que podem engendrar objetos para uma inquietação científica.

A linha visível que separa a ciência dos *outros* conhecimentos: de um lado ciência, filosofia e teologia e do outro, conhecimentos incompreensíveis por não atenderem as prescrições científicas da verdade. O pensamento abissal atua como sufocador das epistemologias gerais (SANTOS, 2009). Deste modo é imprescindível a inserção do pensamento pós-abissal, como movimento contra-hegemônico.

O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é inesgotável e que esta diversidade continua desprovida de uma epistemologia adequada. Por outras palavras, a diversidade epistemológica do mundo continua por construir. (SANTOS, 2009, p. 44)

O pensamento pós-abissal emerge: de que a diversidade do mundo é inesgotável; de que a exclusão social assume diferentes formas, e enquanto a *rejeição* perdurar não é possível qualquer alternativa pós-capitalista progressista; da ruptura com os modelos ocidentais; da copresença radical identificando as práticas e agentes dos dois lados da linha; e do abandono a concepção linear da História, ressaltando que contemporaneidade é simultaneidade e compreendendo que agentes e ações são contemporâneos e iguais.

Diante da estratificação do pensamento dominante é premente a necessidade de um pensamento pós-abissal que contemple a pluralidade de conhecimentos heterogêneos, a diversidade epistemológica do mundo e a copresença radical corroborando a ecologia de saberes (SANTOS, 2007) que afirma que conhecimento é interconhecimento e assim, reconhecimento da pluralidade de saberes.

2. DOS REFERENCIAIS TEÓRICOS

Fui-me dando conta de que todos eles eram bons porque tinham elevado até ao máximo a consciência [...]. As epistemologias do norte não sabem comunicar ao mundo as suas ideias a não ser de uma maneira universalizante. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 691)

Valemo-nos dos postulados de Boaventura de Sousa Santos (1997, 2007, 2009) acerca das epistemologias dominantes e dos saberes não dominantes – ancorados na alcunhada Epistemologias do Sul (GOMES, 2012; SANTOS, 2009).

Nesta perspectiva, inserimos neste percurso, os constructos de Apple (2001, 2006), por depreendermos que o currículo favorece o trânsito entre a diversidade de saberes.

Assim, neste arcabouço, as contribuições de Paulo Freire (1987) na pedagogia crítica – pela *dialogicidade* – incrementa as transformações sociais, perpassando os campos do trabalho, do saber e do poder (BOURDIEU, 1989).

3. TRANSGREDIR PARA RESISTIR

Isto é particularmente válido nas sociedades capitalistas onde a desigualdade social, a injustiça e a discriminação colidem com os valores da igualdade, liberdade e fraternidade que informam a modernidade ocidental, e não podem, por isso, deixar de suscitar resistências. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 686)

A ideologia é a representação da realidade que a classe dominante produz e impõe as demais classes, com o escopo de garantir sua posição hegemônica. Objetivo que realiza, ao dissimular, pela representação ideológica que oferece da realidade, envidando a exploração e a dominação, principalmente sobre a classe trabalhadora.

A compreensão da ideologia pretende estabelecer que os indivíduos apenas reproduzem as representações ideológicas da realidade, sem mais, e sem acréscimos.

Partimos de que toda ideologia tem como mote o controle, a homogeneização e a imposição de monoteísmos morais, sociais ou políticos. A ideologia, no viés positivista, serve como arcabouço principal da teoria da ação comunicativa desenvolvida por Habermas (1994) que trata da ideologia como um acordo claro e transparente entre as pessoas, mediado pela interlocução e pela definição de supressões de desejos acordados entre as partes.

Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 106) desvela os processos de perpetuação, enquanto ideologia do pensamento dominante: visão unilateral da linha, portanto parcial, ou os processos de canibalização do futuro e do passado pelo presente.

É preciso, pois, lutar por uma outra concepção de passado, em que este se converta em razão antecipada da nossa raiva e do nosso inconformismo. Em vez do passado neutralizado, o passado como perda irreparável resultante de iniciativas humanas que puderam escolher entre alternativas. Um passado reanimado em nossa direção pelo sofrimento e pela opressão que foram causados na presença de alternativas que os podiam ter evitado. [...] Na medida em que o passado deixar de ser automaticamente redimido pelo futuro, o sofrimento humano, a exploração e a opressão que o habitam passarão a ser um comentário cruel sobre o tempo presente, indesculpável porque continua a ocorrer e porque poderia ter sido evitado. (SANTOS, 1997, p.117)

A ideologia é intrincada de ideias e de práticas: circula, se exerce, é capilar, está nas extremidades, atravessa os indivíduos, fabrica-os, produz “múltiplas formas de dominação que podem ser exercidas na sociedade.” Acrescenta-se a relação intrínseca entre ideologia e poder a produção de “relações de força” em “relações de sentido” – o “poder simbólico” que a ideologia realiza.

[...] o trabalho de dissimulação e de transfiguração (numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força, fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram. (BOURDIEU, 1989, p.15)

As tensões tecem pontos de resistência às formas de dominação e de sujeição que a ideologia visa universalizar e naturalizar. Deste modo, a transgressão vai desde os atos considerados crimes e contrapontos às interdições culturais, às revoltas, insurreições, excursos pelas arguições da filosofia, da ciência e da arte. Estas assumem as formas dos movimentos políticos que reivindicam transformações sociais que implicam em vicissitudes simbólicas importantes (SOUSA FILHO, 2011).

Os processos de resistência inquietam a linha tênue entre os discursos ideológicos impregnados de verdades indestrutíveis e desconstroem a área proibida, pela necessária transgressão, em que os sujeitos resistem, reinterpretem a realidade, reinventando-a.

4. APREENDENDO A ECOLOGIA DE SABERES

Dessa proposta faz parte o conceito de “ecologia de saberes” através do qual mostro que, se os conhecimentos práticos, muitos deles construídos nas lutas sociais, e o conhecimento criado pelas ciências sociais entrarem em diálogo, é possível que ambos os tipos de conhecimentos se enriqueçam e, assim, robusteçam os projetos de transformação social. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 690)

O currículo “define o que, como e para que os conteúdos são trabalhados nos diferentes níveis de ensino” (LIMA, 2011, p. 22).

Currículo é também um documento que reflete todo um complexo de relações sociais de um determinado momento histórico (APPLE, 2006). Assim, currículo transcende a ideia de uma simples seleção de conteúdos disciplinares (SAVIANI, 2000). Moreira (2007, p. 8) propala que currículo é *uma construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas*. Pedra (1997) explicita que o termo currículo pode significar as diversas concepções como *resultados, experiências*, ou seja, conceitos que trazem as marcas do tempo e dos espaços sociais em que são construídos, enfim um conjunto de todas as experiências, vivências e atividades de aprendizagem.

O teórico norte-americano Bobbitt (1918), a partir de *The Curriculum*, conceituou o currículo escolar em um conjunto de coisas que os alunos devem fazer e experimentar para desenvolver as habilidades de que usufruirão na vida adulta (PEDRA, 1997). No Brasil, a preocupação com o currículo escolar teve seu início nas décadas de 20 e 30. Este imbricado ao *escolanovismo* e à crítica da educação tradicional e jesuítica. Neste viés, os principais responsáveis pelas discussões acerca de currículo (LIMA, 2011) foram Fernando Azevedo e Anísio Teixeira.

No final de 1960, foi introduzido na educação e no currículo escolar brasileiro o tecnicismo: uma concepção analítica como base e a exatidão como objetivo (LIMA, 2011). A escola tecnicista expressou pelo currículo (CALDAS, 2016; LIMA, 2011) escolar seus princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. Com o escopo de desvelar as relações de poder e a hegemonia expressa nas concepções curriculares até então, surgem nos anos 70, os movimentos que buscaram a ressignificação do currículo. Movimentos ligados à teoria crítica em que seus postulantes ao...

“[...] revelar a função ideológica do currículo, mostram-se insatisfeitos com a abordagem técnica do currículo, sendo considerados os pioneiros da tendência curricular crítica.” (LIMA, 2011, p. 64)

Por Apple (2001, 2006) e Giroux (1997, 1992) as reflexões sobre o currículo passam a ser entendidas a partir das concepções de sujeito, educação e sociedade.

O currículo dialoga com os interesses sociais de um determinado contexto histórico, sendo baseado na dimensão científica, artística e filosófica do conhecimento. Apple (2006) assume e defende a escola pública democrática e de qualidade. Deste modo Apple e Beane (2001) afirmam:

“[...] escolas vivas, cheias de entusiasmo, mesmo em circunstâncias eventualmente tristes e difíceis. São escolas onde professores e alunos estão igualmente empenhados num trabalho sério que frutifica em experiências de aprendizagem ricas e vitais para todos. (APPLE; BEANE, 2001, p.12)

Michael Apple (2006) e Paulo Freire (1987) partilham a ideia de que a educação não é uma atividade *neutra* e que o educador está envolvido em um *ato político*.

Apple contrapôs a ideia de currículo *compartimentado* nas formas de ensinar conteúdos e comportamentos. Assim, atento à Apple, Gandin (2011) declara:

O discurso educacional, mais especificamente no campo do currículo, estava basicamente centrado em responder a pergunta “como?”, ou seja, qual a melhor forma de “transmitir conhecimentos” ou de criar comportamentos de ajustamento aos grupos sociais. Michael Apple, então, propõe que a educação e o currículo deveriam propor outras perguntas: “o que?” e “para quem?” Estas novas perguntas, que não tratam o conhecimento e as práticas escolares como dadas, mas como uma realidade a ser criticamente examinada, representam uma ruptura com uma concepção dominante de currículo, vigente naquele momento histórico. (GANDIN, 2011, p. 30)

Pela hegemonia, as convicções e as formas de ver, viver e entender o mundo são postas de maneira unilateral, pelo viés do pensamento dominante: do detentor do capital.

Assim, a hegemonia se refere não à acumulação de significados que estão a um nível abstrato em algum lugar “da parte superior dos nossos cérebros”. Ao contrário, refere-se a um conjunto organizado de significados e práticas, ao sistema central, eficaz e dominante de significados, valores e ações que são vividos. Precisa ser entendida em um nível diferente do que o da “mera opinião” ou da “manipulação”. (APPLE, 2006, p. 39)

Apple (2006) declara que a ideologia pode nos dar o aporte necessário na luta pelas mudanças sociais ou condicionar as pessoas a permanecerem em suas condições de dominação.

O senso comum pode demonstrar as relações ideológicas hegemônicas dominantes em que são declaradas as visões de mundo como “natural”, e estas são incorporadas e reeditadas, por se aportarem nos conhecimentos do senso comum da população, construídos intimamente com a cultura em suas dimensões (GANDIN, 2011).

As relações de poder são expressas e legitimadas pelas práticas cotidianas dos sujeitos da escola, dos conteúdos ensinados e da forma como são trabalhados. O currículo tende a perpetuar aquilo que interessa e serve ao pensamento dominante, tanto de forma aberta, no currículo escrito, como de forma escamoteada, nos valores, concepções e atitudes que caracterizam o currículo oculto (APPLE, 2006).

A realidade social, conforme postula Boaventura de Sousa Santos (2009), tem dois vieses: o deste lado da linha e o do outro lado da linha, e que acabam por tornar o lado de lá, pelo currículo, inexistente, excluído e alijado.

Apple (2006) contribui na análise das políticas curriculares pelo estudo das relações entre educação e sistema econômico, e o cotejamento do currículo oculto, pela *desocultação*. Nesta direção propõe um movimento contra-hegemônico para pensar e concretizar políticas curriculares voltadas à construção de uma realidade democrática e participativa nas escolas CHARLOT, 2016), tensionando a sociabilidade impregnada de valores burgueses, neoliberais, neoconservadores e das certezas advindas.

Charlot (2016) denuncia que a escola se articula socialmente, pelo currículo, injusta e inadequada aos que nada possuem, produzindo desse modo, sentimentos de desvalia. No entanto, aos nascidos em *berço esplêndido*, reforça um saber elitista, próprio dos grupos hegemônicos. Assim, neste cenário excludente, Charlot (2016) reflete acerca da singularidade das práticas pedagógicas e das práticas docentes olhando profundamente para os sujeitos e suas histórias.

Pela reflexão e pesquisa Charlot (2016) se aproxima do conceito de relação social com o saber, em que o processo de ensino e aprendizagem é impregnado de prazer e sentido. A leitura amiúde da realidade fornece subsídios transformadores e emancipatórios para lidar com o fracasso escolar, permitindo inserir o aprendente em situação de diálogo cognitivo.

5. DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O controlo da subjetividade dá-se pela observância competente e de boa-fé das metodologias que as ciências sociais têm vindo a construir. Isto sem nunca prescindir de contribuir para a criação de novas metodologias que não só aproveitem ao máximo os recursos tecnológicos de que hoje dispomos mas também se adequem às novas exigências que a sociedade nos põe e que na minha opinião vão no sentido de criar mais aproximação consciente do que distância inconsciente dos seus limites. É por esta razão que tenho vindo a insistir em metodologias mais participativas. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 688)

A referida incursão tem carácter descritivo na intenção de tornar inteligível – o fenômeno, por isso da opção pela análise qualitativa (GODOY, 1995; ZANETTE, 2017).

Desse modo, pela investigação documental e bibliográfica podemos inquirir as teorias precípuas, bem como os constructos periféricos que dão a liga necessária ao cotejamento.

6. DA ANÁLISE

As continuidades decorrem do facto de eu, como disse, querer ser objetivo sem pretender ser neutro. [...] não somos de modo nenhum neutros. Estamos do lado daqueles que querem construir uma justiça mais democrática, mais eficiente, mais acessível, em suma, mais justa. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 689)

Santos (1997; 2007; 2009) nos remete aos saberes que se conversam e se complementam. Desmantela a ideia da supremacia dos conhecimentos. Apple (2006) nos dirige a um currículo emancipatório que confere vez e voz aos sujeitos do processo.

Desta forma, o currículo possibilita o trânsito entre os saberes, pela desocultação do pensamento hegemônico.

A possibilidade de interlocução e complementaridade dos conhecimentos nos leva a depreender que a educação enquanto campo do trabalho, do saber e do poder (BOURDIEU, 1989) pode blindar os sujeitos, dos processos de inculcação e alienação, criando, os chamados sítios de resistência e promovendo as transformações sociais (FREIRE, 1987).

7. PONTES, CONEXÕES OU IMBRICAMENTOS: ENTRECruzAMENTOS – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre a razão e a vontade há mais pontes do que as que podemos imaginar. (SANTOS, *apud* JERÓNIMO; NEVES, 2012, p. 686)

Eduardo Galeano (2015, p. 71), no Livro dos Abraços, faz referência aos “ninguéns”, sujeitos marginalizados (alijados) pela cultura, pelo currículo e pela história universal. Vejamos:

As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não chova ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos,
Morrendo a vida,
Que não são embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.

Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal,
Aparecem nas páginas policiais da imprensa local.
Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.

As linhas que cindem, tornam a realidade social polarizada, concorrendo para que as epistemologias soçobrem pela cultura da dominação.

Propomos, nesta incursão, o diálogo e a captura de outras formas de saberes (re) configurando-os como precípuos para uma organização curricular (contra-hegemônica), contra os processos de alienação pela inculcação ideológica, manipulação e dominação, com vistas à transformação social e consequente emancipação dos sujeitos pelas necessárias resistências.

Uma pedagogia crítica que abra fronteiras e vertentes para o sujeito conhecer e exercer a liberdade buscando a igualdade social, a garantia de direitos, o respeito à dignidade humana; o fim das injustiças sociais e da opressão.

O conhecimento como blindagem necessária no combate aos processos de alienação com vistas à emancipação. Uma educação enquanto imbricamentos, conexões e pontes ao invés de tratados e linhas que cindem.

Um movimento de *desocultação* do mundo que parte das contradições e das epistemologias que segregam, (re) configurando este *lócus* como espaço de desejo, viabilizando sua (re) invenção e dando o suporte necessário na resolução da complexa equação pedagógica que define aprender como atividade intelectual prazerosa e impregnada de sentido.

REFERÊNCIAS

APPLE, M. W.; BEANE, J. A. **O argumento por escolas democráticas**. In: _____ (orgs). *Escolas Democráticas*. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.

_____. **Lições das escolas democráticas**. In: _____ (orgs). *Escolas Democráticas*. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.

APPLE, M. W. **Ideologia e Currículo**. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

BOBBITT, John Franklin. **The Curriculum**. Cambridge, Massachusetts – U.S.A. The Riverside Press, 1918.

BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Lisboa: Difel, 1989.

CALDAS, Luiz Américo Menezes; VAZ, Marta Rosani Taras. **Michael Apple: as contribuições para a análise de políticas de currículo.** Espaço do Currículo, v.9, n.1, p. 149-157, Janeiro a Abril de 2016.

CHARLOT, Bernard. Relação com o saber e as contradições de aprender na escola. **Revista Ensino Interdisciplinar.** V.2, nº 6, Outubro, 2016. UERN, Mossoró, RN.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GALEANO, Eduardo. **O Livro dos Abraços.** Porto Alegre: L&PM, POCKET, 2015.

GANDIN, L. A. **Michael Apple: a educação sob a ótica da análise relacional.** In: REGO, T. C. (org). Currículo e Política Educacional. Vozes: São Paulo, 2011.

GIROUX, Henry. **Os professores como intelectuais – Rumo a uma pedagogia crítica da Aprendizagem.** Trad.: Daniel Bueno. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **RAE – Revista de Administração de Empresas,** São Paulo, v. 35, n.2, p. 57-63, 1995.

_____. **Escola crítica e política cultural.** 3. ed. Trad. Dagmar Zibas. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1992.

GOMES, Fúlvio de M. As Epistemologias do Sul de Boaventura de Sousa Santos: por um resgate do sul global. **Revista Páginas de Filosofia,** v.4, p, 39-54, dez 2012.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria de la acción comunicativa: Complementos y estudios previos** Madri: Catedra, 1994.

JERÓNIMO, Helena Mateus; NEVES, José. O intelectual de retaguarda: Entrevista com Boaventura de Sousa Santos. **Análise Social,** 204, XLVII (3º), 2012

LIMA, M. F. et.al. **A função do currículo no contexto escolar.** Curitiba: Ibpex, 2011.

MOREIRA, A. F. B. **Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura.** Brasília: MEC/SEB, 2007.

PEDRA, J. A. **Currículo, Conhecimento e suas representações.** Campinas: Papirus, 1997.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **A queda do Angelus Novus: para além da equação moderna entre Raízes e Opções.** Novos Estudos, São Paulo, n. 47, p. 103-124, mar. 1997.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes.** Novos Estudos 79, Novembro 2007, p. 71-94.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, M.P. **Epistemologias do Sul**.
Coimbra. Almedina , 2009.

SAVIANI, D. **Pedagogia Histórico - Crítica**: Primeiras aproximações. 7. ed.
Campinas, SP, 2000.

SOUSA FILHO, Alípio. Ideologia e transgressão. **Revista Psicologia Política**
[online]. 2011, vol. 11, n. 22, p. 207-224. ISSN 1519-549X.

ZANETTE, Marcos Suel. Pesquisa qualitativa no contexto da Educação no
Brasil.Educ. **rev. [online]**. 2017, n. 65, pp. 149-166.